

Актуальные вопросы развития современной цифровой среды: сб. ст. по материалам научно-технической конференции молодых ученых, Москва, 14-16 апреля 2021 г. – Волгоград : Издательский дом «Сириус», 2021. – С. 321-329.

7. Братановский, С. Н. Право на доступ к информации как элемент конституционного права на информацию / С.Н. Братановский, С.Ю. Лапин // Гражданин и право. – 2012. – № 8. – С. 20-35.

8. Огородов, Д. В. Субъективное право на информацию: некоторые вопросы / Д.В. Огородов // Право и информатизация общества. – № 2002. – С. 59-74.

9. Баяндин, Г. В. Механизм ограничения права граждан на доступ к информации / Г.В. Баяндин // Молодой ученый. – 2019. – № 50 (288) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/288/65059/>. – (Дата обращения: 25.02.2023).

10. Пономарева, Ю. В. Вопрос соотношения права на информацию и интересов национальной безопасности в свете международного опыта / Ю.В. Пономарева, З.В. Макарова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2015. – Вып. 15. – № 1. – С. 91-95.

11. Растегари, С. Пределы ограничения права человека на информацию в международном праве / С. Растегари // Евразийская адвокатура. – 2020. – № 5 (48). – С. 68

УДК 340.15

DOI

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

**СТЕПАНОВА Ю.С.,
старший преподаватель кафедры теории
и истории государства и права
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье представлен общий анализ теорий, объясняющих современное состояние человеческого общества. Обоснована позиция по сохранению за современным обществом термина «информационное» через его ключевую особенность – автоматизацию информационных процессов; дано определение понятия «информационное общество». Выявлены и проанализированы признаки, цель, сфера и методы правового регулирования информационного общества; дано его определение.

Ключевые слова: общество, типологизация общества, информационное общество, правовое регулирование

INFORMATION SOCIETY: DEFINITION OF THE CONCEPT AND SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION

**STEPANOVA YU.S.,
Senior Lecturer of the Department of Theory and
History of State and Law of the Faculty of Law
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article presents a general analysis of theories that explain the current state of human society. The position on the preservation of the term «information» for the modern society through its key feature – the automation of information processes is substantiated; the definition of the concept of «information society» is given. Features, purpose, scope and methods of legal regulation of the information society are identified and analyzed; given its definition.

Keywords: society, typology of society, information society, legal regulation

Постановка задачи. Следует отметить, что вопросу становления и функционирования правового регулирования информационного общества, к сожалению, со стороны ученых уделяется значительно меньше внимания, чем изучению собственно самого информационного общества, поскольку обозначенный вопрос по своей правовой природе является в научно-познавательной сфере достаточно новым, а, следовательно, недостаточно исследованным.

Актуальность. Следует отметить, что исследованию информационного общества в целом посвящено достаточное число научных исследований в различных отраслях наук. Вместе с тем вопрос о понятии «информационное общество» до настоящего времени остается остро дискуссионным. Проблема же правового регулирования информационного общества остается слабо изученной, а, следовательно, актуальной и своевременной.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование проблематики информатизации общественных отношений и типизации современного общества получило развитие в трудах современных иностранных ученых, в числе которых Ф. Уэбстер, Д. Белл, М. Постер, М. Кастельс, Э. Тоффлера и др. Концептуальные положения информационного общества и его философско-методологические, филологические, культурологические, социологические аспекты отражены в научных наследованиях таких отечественных и зарубежных авторов, как Р. Азизова, А. Алексеевой, К. Амиржанова, В. Белоусова, И. Бачило, Ю. Вольфсона, Н. Караваева, А. Климовой, Н. Лаврика, Н. Моисеева, В. Назарова, Д. Белла, К. Берда, М. Кастельса, Г. Маклюэна, Р. Макридисы, Й. Масуды, Ф. Фукуямы и др.

Целью настоящего исследования является определение понятие «информационное общество» и рассмотрение отдельных вопросов правового регулирования информационного общества.

Изложение основного материала исследования. На протяжении более чем двухтысячной истории человеческое общество характеризуется разным уровнем научно-технического, экономического, правового, культурного и духовного развития. В различные этапы своего существования на процессы эволюции человека и его объединения оказывали влияние различные внутренние и внешние факторы, причем по мере «роста цивилизованности» человека, воздействие внешних факторов становится не столь очевидным. Вместе с тем, в контексте взаимной обусловленности общества, государства и права, развитие цифровых и IT-технологий в последние десятилетия вызвало острые научные дискуссии относительно типологизации сегодняшнего общества. Современное научное знание достаточно насыщено теориями типологизации общества.

Прежде всего, следует отметить, что в различного рода словарях и энциклопедиях понятие «общество», чаще всего, дается в двух пониманиях: в широком как совокупность исторически обусловленных форм и способов взаимодействия людей; и в узком – как исторический конкретный тип социальной системы [1], которое и берется для его типизации.

В числе первых типологизаций общества отмечаются теории (подходы), которые в качестве критерия выбирали наличие письменности (дописьменные и письменные); наличие социальной структуры (простые и сложные); способ производства (охотников и собирателей; скотоводческие, земледельческие, индустриальные); способ производства и форма собственности, т.н. формационный подход (выделяют первобытную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую формации); цивилизационный подход [2, с. 416-419].

Многообразие теорий, объясняющих состояние современного общества, в свою очередь, породило ряд классификаций, упорядочивающих информационные теории, имеющие наибольшее социологическое значение. Однако масштабностью и глубиной анализа теорий, по нашему мнению, отличается классификация Ф. Уэбстера, предполагающая выделение концепций социальной преемственности и теории, относящие информационное общество к обществу нового типа [3, с. 12]. Сам Ф. Уэбстер приходит к выводу о «смешанной картине», т.е. одновременном присутствии кардинальных изменений и преемственности, которая, по его мнению, все же преобладает [3, с. 365].

Вместе с тем считаем невозможным отрицание особой роли и места информации и очевидных особенностей современного развития общества (например, постоянно увеличивающийся объем информации как ресурса [4, с. 51]; информационная зависимость общества [5, с 164-171]; трансграничность информационных сетей, доступных желающим; возможность оперативной социальной коммуникации вне зависимости от места нахождения на Земном шаре; трансформация деятельности СМИ по формам создания и распространения информации и их технологическая стыкуемость с информационными компьютерными сетями [6, с. 16]; возрастание удельного веса знаний в социальной деятельности (производство, эксплуатация, использование услуг) [7, с. 3-12] и т.д.), послуживших толчком к появлению понятия «информационное общество».

Однако мы солидарны с мнением авторов, отмечающих, что любой тип общества использует информацию, в силу чего «информационное общество» в данном контексте весьма неподходящий термин, имеющий небольшую аналитическую ценность для определения особенностей наступающей эпохи [8, с. 31]. Также согласимся с мнением Н. Караваева относительно того, что подход, согласно которому в обществе значительно возросла роль информации и, тем самым, движущей силой становления нового типа общества становится не материальное производство, а информационное, не отражает должным образом своеобразия новой социальной формации [8, с. 31]. Информация никогда не переставала быть движущей силой. И хотя в современной науке существуют альтернативные информационному обществу понятия (сетевое, общество знания, постбуржуазного, посткапиталистического и др.), мы не считаем целесообразным вводить какое-то новое понятие для обозначения нового типа общества. На наш взгляд, достаточно понимать ключевую особенность этого общества, суть которой состоит в автоматизации информационных процессов. Исходя из такой трактовки, можно объяснить экономические изменения (рост экономической ценности информации, повышение роли информационной сферы общества и т. д.), изменения в сфере культуры (автоматизация информационных процессов позволила неоднократно увеличить объемы обрабатываемой и передаваемой информации и, в свою очередь, область распространения), процесс глобализации общества (превращение мирового пространства в единое сообщество людей) и многие другие социокультурные трансформации.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что информационное общество в его широком понимании – это общество с высоким уровнем цифровизации и автоматизации информационных процессов в их геополитическом масштабе.

Движение к формированию информационного общества является постепенным, длительным, а также неизбежным процессом, который в каждом государстве отличается своей спецификой, что позволяет нам говорить о понятии «информационное общество» в узком смысле, как обществе с высоким уровнем цифровизации и автоматизации информационных процессов, обусловленных объективными национальными историческими, социальными, культурными, политическими и экономическими условиями, включенных в геополитические процессы.

Развитие «информационного общества» диктует сейчас необходимость правового регулирования, воплощение эффективных норм и правил формирования государственной политики, а также направлений развития современного, стабильного правового государства, что, естественно, привело к многостороннему вниманию со стороны научных деятелей и исследователей.

Сферой правового регулирования считается совокупность общественных отношений, которую можно и нужно упорядочить с помощью права и правовых средств. Это, прежде всего, общественные отношения (экономические, политические, социально-культурные), функционирование которых невозможно без использования правовых средств [9, с. 818-832].

Целесообразно будет рассмотреть понятие правового регулирования информационного общества через определение его основных признаков, цели, сферы, методов и механизма реализации упорядочения и эффективности развития общественных отношений.

Говоря о признаках правового регулирования информационного общества, следует отметить, что ему присущи как признаки правового регулирования общественных отношений в целом, но также и свои определенные особенности, что делает его теоретический характер уникальным. Рассмотрим подробнее.

Во-первых, оно является разновидностью социального регулирования с присущими ему умственно-волевыми отношениями [9, с. 248], поскольку «информационное – это общество, в котором все возможности современной цивилизации используются на благо конкретного человека, в котором он максимально раскрывается и вполне реализует себя» [10, с. 16-17].

Во-вторых, оно является преимущественно государственно-властным регулированием, но может осуществляться и через участие общества (через общественные организации, коммерческие объединения, трудовые коллективы) [9, с. 248].

В-третьих, осуществление системно-нормативного регулирования посредством комплекса юридических средств, обеспечивающих его

эффективность [9, с. 248]. Принятие Донецкой Народной Республики на правах самостоятельного субъекта в Российскую Федерацию, ставшее логическим завершением всеобъемлющей интеграции, заложенной в Доктрине «Русский Донбасс», обуславливает ее включенность в российское правовое пространство, в т.ч. в части регулирования информационной сферы.

В-четвертых, имеет общий характер, охватывая большие сферы значимых с точки зрения правового регулирования общественных отношений, распространяясь на все население и территорию государства [9, с. 248]. Всеобъемлющий характер правового регулирования информационного общества очевиден при анализе, например, положений Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» (стратегии развития информационного общества в 2017-2030 гг.), охватывающей интересы отдельно взятого гражданина, государства и общества в целом в их взаимодействии [11].

В-пятых, имеет, как уже отмечалось ранее, конкретно-исторический характер, т.е. всегда связано с реальными общественными отношениями в определенный исторический период.

В-шестых, характеризуется единством регулирования, заключается в едином и одинаковом масштабе правового оценивания адекватных жизненных ситуаций, требующих регламентации [9, с. 248].

В-седьмых, имеет целенаправленный и формализованный характер, направленный на упорядочение общественных отношений, их охрану и защиту, вытеснение и блокировку деструктивных форм проявления поведения и деятельности субъектов права, стимулирования социального развития, формализованных в предписаниях законов и подзаконных актов, нормативно-правовых договоров, правовых прецедентов и других форм права; процессуальный и результативный характер, которого проявляется через определенные стадии, то есть этапы перевода нормативности права в упорядоченность общественных отношений и гарантирует доведение норм права к их выполнению благодаря юридическим средствам, имеющимся в его распоряжении, благодаря государственной обеспеченности [9, с. 248].

Цель правового регулирования информационного общества должна раскрываться через стремление построить общество, ориентированное на интересы людей, открытое для всех, в котором каждый мог бы создавать и накапливать информацию и знания, иметь к ним свободный доступ, пользоваться и обмениваться ими, для предоставления возможности каждому человеку в полной мере реализовывать свой потенциал, способствуя общественному и личному развитию и повышению качества жизни. Таким образом, цель правового

регулирования информационного общества можно сформулировать как достижение правопорядка и консолидации интересов и потребностей субъектов информационного общества.

Сферу правового регулирования информационного общества формирует абсолютно все социальное пространство, в котором используются достижения информационно-технологической революции с целью развития личности, в чем собственно и заключается особенность создания, функционирования и регулирования информационного общества в целом. Уникальность правового регулирования информационного общества заключается в его универсальном характере. Сложность сферы правового регулирования информационного общества заключается в учете нормотворческими органами при создании нормативно-правовой базы для регулирования отношений в информационном обществе общественных и групповых и, самое главное, частных интересов, а также национальной самобытности, сохранения мультикультурализма, обеспечения свободы взглядов и свободы средств массовой коммуникации, доступа населения к достижениям цивилизации в цифровой форме.

Правовое регулирование информационного общества осуществляется с помощью общих средств и способов, т.е. методов, правового воздействия, однако опосредованных цифровизацией и автоматизацией информационных процессов: 1) основные: императивный, диспозитивный (например, защита персональных данных); 2) вспомогательные: рекомендательный, поощрительный (например, переход на биопаспорта, право человека на доступ к публичной информации).

Механизм правового регулирования информационного общества, в первую очередь, зависит от степени его эффективности, которая в равной степени обусловлена совершенством нормативной базы, уровнем правосознания и правовой культурой субъектов права [9, с. 248]. Безусловно, не стоит забывать, что на действующий механизм правового регулирования (как, впрочем, и на механизм правового регулирования информационного общества) оказывают влияние и экономический, идеологический, религиозный, политический, исторический и культурный факторы, о которых уже упоминалось выше.

На основе вышеизложенного предлагаем под правовым регулированием информационного общества понимать деятельность государства, обеспеченную нормами национального права и общепринятыми нормами международного права, в сфере регулирования социального пространства, охваченную правом и пронизанную процессами цифровизации и автоматизации информационных процессов, направленную на достижение

правопорядка и консолидации интересов и потребностей субъектов информационного общества.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что информационное общество (и связанные с ним явления и процессы), как особый этап в развитии человечества, оставляет «открытыми» многие вопросы. Вместе с тем само понятие «информационное общество» мы можем рассматривать в его широком понимании, как общество с высоким уровнем цифровизации и автоматизации информационных процессов в их геополитическом масштабе; в узком – как общество с высоким уровнем цифровизации и автоматизации информационных процессов, обусловленных объективными национальными историческими, социальными, культурными, политическими и экономическими условиями, включенное в геополитические процессы. В свою очередь правовое регулирование информационного общества предложено рассматривать через определение его основных признаков, цели, сферы и методов и сформулировать как деятельность государства, обеспеченную нормами национального права и общепринятыми нормами международного права, в сфере регулирования социального пространства, охваченную правом и пронизанную процессами цифровизации и автоматизации информационных процессов, направленную на достижение правопорядка и консолидации интересов и потребностей субъектов информационного общества.

Список использованных источников

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] / Академик.ру. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru>. – (Дата обращения: 25.02.2023).
2. Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А.М. Лопухов; ред. Е.М. Гончарова. – М. : Айрис-Пресс, 2016. – 512 с.
3. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер; пер. с англ. М.В. Арапова и Н.В. Малыхиной; под ред. Е.Л. Вартановой. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 398 с.
4. Амиржан, К. Ж. Становление теории информационного общества / К.Ж. Амиржан // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2014. – № 3 (40). – С. 51-54.
5. Сляднева, Н. А. Homo informaticus, или эволюция человека в информационном обществе / Н.А. Сляднева // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 3 (41). – С. 164-171.

6. Назаров, В. Л. «БОЛЬШАЯ ИГРА» v. 2.0: Россия в глобальном информационном пространстве / В.Л. Назаров, Д.В. Жердев. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2018. – 304 с.

7. Ракитов, А. И. Россия в глобальном информационном процессе и региональная информационная политика / А.И. Ракитов // Проблемы информатизации. – 1993. – № 1-2. – С. 3-12.

8. Караваев, Н. Л. О смыслообразующем аспекте понятия информационного общества / Н.Л. Караваев // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2014. – № 3. – С. 28-32.

9. Скакун, О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2007. – 840 с.

10. Пушкарьова, Т. О. Електронна освіта і її розвиток в Україні / Т.О. Пушкарьова, О.М. Мельник // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2013. – № 3. – С. 16-17.

11. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» (утв. Постановлением Правительства РФ № 313 от 15.04.2014) // Собрание законодательства РФ. – 05.05.2014. – № 18 (часть II). – Ст. 2159. – Текст: непосредственный.

УДК 34.01
DOI

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА КАК ОСНОВА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

СУРОВЦЕВА А.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права;**

НАДВОРНАЯ А.А.,

**преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права**

**ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассматривается одна из ключевых теория происхождения государства – теория общественного договора, исторический путь ее становления и развития. Анализируются договорные отношения публичного характера от возникновения государства (теория общественного договора) до современной эпохи.